

O'ZBEKISTON JAMIYATIDA SOTSIAL TABAQALANISH MUAMMOLARI**Eshtemirova Maftuna Rashid qizi**

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
sotsiologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi*

Annotatsiya: Jamiyatning ijtimoiy tuzilishi turli ijtimoiy guruhlar va ular o'rtasidagi munosabatlarning birlashmasidir. Katta, o'rta va kichik guruhlar o'ziga xos ichki qonun-qoidalarini asosida shakllanib, rivojlanadi (ba'zan esa parchalanib, faoliyatini tugatadi), lekin ular jamiyat hayotining turli sohalariga bir-biri bilan bog'liq holda ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, jamiyat barcha guruhlardan hayot va faoliyatda umumiy bo'lgan qonuniylik, insoniylik, vatanparvarlik kabi me'yorlarga rioya qilishni talab etadi.

Kalit so'zlar: sotsiologiya, sotsial tabaqalanish, geterogenlik, yuqori tabaqa, o'rta qatlam, quyi qatlam, ijtimoiy tuban qatlam, etnik munosabatlar, millatlararo munosabatlar, turmush darajasi.

KIRISH

Sotsial tabaqalanish – bu jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy qatlamlar va guruhlar o'rtasidagi farqlar hamda ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning murakkab tizimidir. Bu jarayon har qanday jamiyatning rivojlanishida muhim o'rin tutadi, chunki u ijtimoiy hayotning barqarorligi va dinamikasini belgilaydi. O'zbekiston kabi o'z tarixiy, madaniy va iqtisodiy xususiyatlariga ega bo'lgan jamiyatda sotsial tabaqalanish masalalari alohida ahamiyatga ega.

Mustaqillik yillarida mamlakatda ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, jamiyatdagi tabaqalanish muammolari hanuzgacha dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu holat nafaqat iqtisodiy farqlar, balki ijtimoiy mavqe, ta'limga ega bo'lish imkoniyatlari va boshqa omillarda namoyon bo'ladi. Ushbu muammo ijtimoiy adolatni ta'minlash, fuqarolarning turmush darajasini yaxshilash va barqaror rivojlanishga erishishda muhim to'siqlardan biri bo'lib, O'zbekiston jamiyati uchun hal qilinishi lozim bo'lgan dolzarb vazifadir.

Mazkur mavzuda sotsial tabaqalanishning asosiy omillari, uning jamiyat rivojiga ta'siri va bu muammoni yengish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Shuningdek, sotsial tabaqalanishni kamaytirish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar ko'rib chiqiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

"Inson, uning huquqlari, erkinliklari, ayniqsa, qadri – eng muhim qadriyat" degan tamoyil bugungi kunda e'tirof etilmoqda. Eng muhimi, Yangi O'zbekiston

taraqqiyot strategiyasida uzoq yillar davomida amal qilib kelgan "davlat – jamiyat – inson" tamoyili endilikda "inson – jamiyat – davlat" tamoyiliga o'zgartirilmoqda [1]. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan taqdim etilgan Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi loyihasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar va muhim vazifalarning chuqur tahlili ham bu o'zgarishning asosli ekanini tasdiqlaydi.

Jamiyatning stratifikatsiyaga asoslangan tuzilishi haqidagi qarashlar sinfiy tuzilish g'oyasiga muqobil ravishda yuzaga kelgan. Chunki sinfiy tuzilish jamiyatni gorizontaal va vertikal xilma-xillik nuqtai nazaridan tahlil qilish imkonini bermaydi. Bunday yondashuv ijtimoiy bo'linishning to'liq manzarasini, ya'ni ta'lim, psixologiya, bandlik, turmush sharoitlari, daromadlar, partiyaviy mansublik, malaka kabi keng ko'lamdagi belgilarga asoslangan tahlilni amalga oshirishga yo'l qo'ymaydi. Stratifikatsiya nazariyasi esa mulkka bo'lgan munosabat bilan bevosita bog'liq bo'lmagan farqlarni ham hisobga olib, jamiyatni ijtimoiy qatlamlarga ajratishga imkon beradi. Ushbu nazariyaga ko'ra, jamiyat ijtimoiy status, mulkiy holat, malaka, ijtimoiy rol va boshqa omillar asosida ajralgan qatlamlardan tashkil topadi.[2]

Yuqori qatlam odatda hukmron qatlam sifatida qaraladi. Unga asosiy ishlab chiqarish vositalari va kapital egalari, shuningdek, davlat tuzilmalari, firmalar va boshqa tashkilotlarni boshqarishda yetakchi o'rinlarni egallagan shaxslar kiradi. O'rta qatlam esa kichik tadbirkorlar yoki cheklangan ishlab chiqarish vositalari va mablag'lariga ega bo'lgan shaxslarni o'z ichiga oladi. Ushbu qatlam yuqori va asosiy qatlamlar orasida oraliq mavqega ega bo'lib, bozor iqtisodiyoti rivojlanishi bilan o'sish tendentsiyasiga ega. Tayanch qatlam jamiyatning eng katta qismini tashkil etadi va ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lgan, ishlab chiqarish vositalariga ega bo'lmagan yoki cheklangan holda foydalanadigan yollanma ishchilarni qamrab oladi. Quyi qatlam esa faoliyat imkoniyatlari cheklangan guruhlar, jumladan, nafaqaxo'rlar, ishsizlar, qochoqlar, kasb-hunari bozor talabiga javob bermaydigan shaxslar hamda juda kam daromadli boshqa guruhlarini o'z ichiga oladi.[3]

O'zbekiston jamiyatida sotsial tabaqalanish, ya'ni ijtimoiy qatlamlarga bo'linish, o'rta asrlar va zamonaviy jamiyatlar o'rtasidagi ijtimoiy farqlarni anglatadi. Bu tabaqalanish iqtisodiy, siyosiy va madaniy omillar ta'sirida shakllanadi, bunda jamiyatni yuqori, o'rta, tayanch va quyi qatlamlarga ajratish mumkin. O'zbekistonda bu farqlar asosan ishlab chiqarish vositalariga egalik qilish, bandlik darajasi, ta'lim va malaka, daromadlar va boshqa ijtimoiy ko'rsatkichlar asosida yuzaga keladi.[4]

Sotsial tabaqalanish jarayoni O'zbekistonda bozor iqtisodiyotining rivojlanishi bilan yanada o'zgarib bormoqda. 1991-yilda mustaqillikka erishganidan so'ng, iqtisodiy islohotlar va xususiyashtirish jarayonlari ko'plab yangi ijtimoiy qatlamlarning yuzaga kelishiga olib keldi. Shu bilan birga, o'rta qatlamning kengayishi va yangi tadbirkorlik sinfining shakllanishi ijtimoiy mobillikni oshirgan bo'lsa-da, bu jarayonning ko'plab ijtimoiy muammolarni keltirib chiqargani ham aniq.

Birinchi muammo bu jamiyatdagi tengsizlikning kuchayishidir. O'rta va yuqori qatlamlar orasidagi farqlar, asosan, kapitalga ega bo'lganlar va yollanma ishchilar o'rtasidagi farqlar tobora kengayib bormoqda. Ayniqsa, mehnat bozoridagi raqobat, ta'lim va malaka farqlari, shuningdek, daromadlar va yashash sharoitlaridagi farqlar ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi chegara va farqlarni yanada kuchaytiradi. Natijada, jamiyatdagi ijtimoiy qatlamlar o'rtasida ko'plab noxush ta'sirlar, shu jumladan, ijtimoiy adolatsizlik va noroziliklar yuzaga keladi.[5]

Ikkinchi muammo, O'zbekistonda, ayniqsa quyi qatlamdagi aholi guruhlarining turmush sharoitlari va bandlik darajasi yomonlashganidir. O'zgartirilgan iqtisodiy tizimda yuqori va o'rta qatlamlar o'z iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirgan bo'lsa-da, quyi qatlamdagi guruhlar bozor iqtisodiyotiga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu, o'z navbatida, ishsizlik va iqtisodiy nohaqliklarni keltirib chiqaradi.

Jamiyatda yuqori qatlamning hukmronlik qilishidagi nohaqlik ham muhim bir omil sifatida o'z o'rnini topadi. Yuzaga kelgan sinfiy farqlar o'rtasida yuqori qatlamdagi shaxslar va davlat tuzilmalari orasidagi aloqalar, ba'zan, jamiyatning asosi bo'lmish adolat prinsiplarini buzishga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, ijtimoiy nohaqliklarni kuchaytiradi va jamiyatda ijtimoiy muvozanatni saqlashga zarar yetkazadi.[6]

1. **Ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi tengsizlikning kuchayishi:**

O'zbekiston jamiyatidagi ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi farqlar yanada kuchayib bormoqda. Yuqori va o'rta qatlamlarning iqtisodiy va siyosiy imkoniyatlari kengaygan, ammo quyi qatlamdagi aholining iqtisodiy vaziyati yomonlashgan. Bu, o'z navbatida, jamiyatda ijtimoiy adolatsizlik va noroziliklarning ortishiga olib kelmoqda.

2. **Quyi qatlamdagi aholi uchun iqtisodiy muammolar:**

Quyi qatlamdagi aholi turmush sharoitlarining yomonlashishi, ishsizlik va malakasiz bandlik muammolari kuchaygan. Bu qatlamda yashovchi shaxslar bozor iqtisodiyotiga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda va ularning hayot darajasi yuqori qatlamlardagi odamlarga nisbatan ancha past.

3. Yangi iqtisodiy tizimning yarattigan sinfiy farqlar:

Mustaqillikdan so'ng amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar va xususiylashtirish jarayonlari jamiyatda yangi iqtisodiy qatlamlarni shakllantirdi. O'rta qatlamning kengayishi ijtimoiy mobillikni oshirgan bo'lsa-da, bu jarayonning salbiy ta'sirlari ham mavjud: yangi iqtisodiy sinfningshakllanishi va ularning ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi o'zaro farqlari yanada keskinlashgan.

4. Siyosiy va ijtimoiy adolatsizliklar:

O'zbekiston jamiyatidagi yuqori qatlamning hukmronligi va davlat tuzilmalari bilan aloqalar ba'zan nohaqliklarga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, ijtimoiy adolatsizliklarni kuchaytiradi va jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni saqlashga to'sqinlik qiladi.

O'zbekiston jamiyatida sotsial tabaqalanish jarayoni davom etmoqda va bu jarayon jamiyatning turli qatlamlari orasidagi farqlarni yanada kuchaytirmoqda. Yuqori va o'rta qatlamlarning rivojlanishi, ayniqsa, bozor iqtisodiyotining yuksalishi bilan bog'liq bo'lsa-da, quyi qatlamlarda yashovchi shaxslar uchun qiyinchiliklar va tengsizliklar o'z kuchini saqlamoqda. Bu ijtimoiy farqlarni kamaytirish uchun, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirish, adolatli mehnat bozorini yaratish va har bir ijtimoiy qatlam uchun imkoniyatlar yaratish zarur bo'ladi.[7]

O'rta mulkdorlar sinfi asosan kichik va o'rta xususiy korxonaga egalari, shuningdek, yaxshi maosh oladigan mutaxassislar va o'rta darajadagi boshqaruvchilardan iborat. Ularning har ikkala sohada ham daromad olish imkoniyati mavjud. O'rta mulkdor tabaqasining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni bir nechta omillar bilan izohlanadi. Ko'plab o'rtahollar katta qiyinchiliklar va mehnat orqali moddiy farovonlikka erishgan va o'z farzandlarini ma'rifatli qilishga juda katta ahamiyat beradi, buning uchun esa jamiyatda tinchlik va barqarorlik bo'lishi zarur. Shuning uchun o'rta mulkdor tabaqa ijtimoiy-siyosiy vaziyatni barqarorlashtiruvchi kuch sifatida ko'riladi.

O'rta mulkdorlar qonun ustuvorligini ta'minlashni va har qanday salbiy ta'sirlarga qarshi turishni maqsad qiladilar. Ular, birinchidan, mulkdor, ikkinchidan, mehnat bilan band bo'lgan kishilardir, shuning uchun ularda yo'qotadigan narsa bor. Ularni eski, samarasi chiqqan shiorlar bilan yo'ldan urib bo'lmaydi.

Tarixiy rivojlanish yoki boshqa omillar tufayli, ko'plab mamlakatlar hududida bir nechta millat yoki etnik guruhlar yashaydi. Buni inkor etish yoki unga qarshi chiqish mumkin emas. Shu sababli, turli millat va etnik guruhlar istiqomat qiladigan mamlakatlarda, shu jumladan, O'zbekistonda, ularning madaniy, til, ta'lim kabi huquqlarini himoya qilish va barcha guruhlarining taraqqiyoti,

hamjihat yashashi uchun mexanizmlar yaratish muhim ahamiyatga ega. Etnik tarkibi turlicha bo'lgan mamlakatlar, ayniqsa, O'zbekiston, bu yo'nalishda o'zining yaxshi tajribasini namoyon etishi mumkin.[8]

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ijtimoiy tabaqalanish masalasi kengroq iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy dinamikani aks ettiruvchi murakkab va rivojlanayotgan muammodir. Davlat nazoratidagi iqtisodiyotdan bozorga yo'naltirilgan tizimga o'tish mavjud tengsizliklarni kuchaytirib, yangi ijtimoiy tabaqalarning paydo bo'lishiga olib keldi. Turli ijtimoiy qatlamlar, xususan, yuqori va quyi qatlamlar o'rtasidagi tafovutning kengayishi ijtimoiy tartibsizliklarga hissa qo'shadigan va ijtimoiy birlikni buzadigan dolzarb muammodir.

Iqtisodiy islohotlar va xususiylashtirish natijasida yuqori va o'rta tabaqalarning o'sishi aholining ayrim qatlamlari uchun imkoniyatlarning oshishiga olib keldi. Biroq, bu ishsizlik, past ish haqi, ta'lim va sog'liqni saqlashdan foydalanish imkoniyati cheklanganligi kabi muammolar bilan kurashayotgan quyi tabaqalarning marginallashtirishiga ham olib keldi. Aholi turmush darajasi va iqtisodiy imkoniyatlardagi nomutanosiblik kuchayib, ijtimoiy harakatchanlikni oshirishga to'siqlar yaratib, ijtimoiy keskinlikni kuchaytirmoqda.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun hukumat va jamiyatning e'tiborini yanada adolatli iqtisodiy imkoniyatlar yaratish, ta'lim va malaka oshirish imkoniyatlarini yaxshilash, adolatli mehnat bozorini rivojlantirishga qaratish zarur. Bundan tashqari, kam ta'minlanganlar uchun ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlarini ta'minlash bilan birga, boylik va hokimiyatning bir necha kishining qo'lida to'planishini kamaytirishga qaratilgan siyosat ijtimoiy adolat va barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Faqatgina inklyuziv o'sish va maqsadli islohotlar orqali O'zbekiston o'zining ijtimoiy tabaqalari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga va barcha fuqarolar uchun yanada yaxlit va farovon jamiyat qurishga umid qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shavkat Mirziyoyev — Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramizll kitoblariga kiritilgan. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti , 2017 y.
2. Simona Roberto, S.T. Gaziyeva, O.A. Ovcharenko va boshqalar. Inson va jamiyat kursi bo'yicha qo'shimcha o'quv qo'llanmasi yuzasidan o'qituvchilarga uslubiy ko'rsatmalar. – T.: G`.G`ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1999.

3. Mamashokirov S., Hukumov A., Lafasov M. va boshqalar. Shaxs va jamiyat. Nazariy masalalar amaliy mashg`ulotlar. – T.: O`qituvchi, 2005.

4. O`zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo`mitasi ma'lumotlar ochiq bazasi.

5. Alikariev N.S. Oliy ta'lim muassasalari professor-o`qituvchilari mehnat samaradorligining tahlili//Том 7 № 1 (2024): Журнал социальных исследований. – В. 4-12. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11052521>

6. Ahmedova F.M, Ta'limni rivojlantirishdagi ustuvor vazifalar//Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami. – Toshkent, .2023

7. Заитов Э. Mahallaning o`rganilishida tarixiy yondashuv //Журнал социальных исследований. – 2024. – Т. 7. – №. 1.

8. Джиянмуратова Г. Yoshlarning siyosiy institutlarga nisbatan ishonchi muammosi: nazariy asoslar //Журнал социальных исследований. – 2024. – №. SI.